

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128260>

УДК 376.37

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПРАВОПОЛУШАРНОГО
РИСОВАНИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

И.В. Инькова,

педагог-психолог,

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Невского района Санкт-Петербурга

Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования техники правополушарного рисования как одного из видов арт-терапевтической технологии, применяемой для коррекционной работы педагога-психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: дети с ОВЗ, арт-терапия, творчество, эмоции, личность, коррекция

**THE USE OF THE TECHNIQUE OF RIGHT-HEMISPHERE
DRAWING (PPR) IN THE WORK OF A TEACHER-
PSYCHOLOGIST WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE**

I.V. Inkova,

teacher-psychologist, State Budgetary Institution of Additional Education,
Center for Psycho-Pedagogical, Medical and Social Assistance Saint
Petersburg's Nevsky District

Annotation: The article considers the issue of using the technique of right-hemisphere drawing as one of the types of art-therapeutic

technology used in the correctional work of a teacher-psychologist with children with disabilities.

Keywords: children with disabilities, art therapy, creativity, emotions, personality, correction

За последнее десятилетие результаты обследования детей психологами, медиками и другими специалистами констатируют тенденцию увеличения количества детей с различными проблемами и отклонениями в развитии, увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим актуальна становится работа педагогов-психологов коррекционно-развивающей направленности.

В ГБУ ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга за помощью обращаются родители детей с ограниченными возможностями здоровья, такими как РАС, ЗПР, ТНР, интеллектуальными нарушениями.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети с физическими и (или) психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке [1-4].

Дошкольный возраст, как писал А.Н. Леонтьев, это «период первоначального фактического склада личности». Именно в это время происходит становление основных личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание [4, с. 133]. В начальной школе продолжается развитие этих сфер на фоне учебной деятельности.

В работах Л.С. Выготского проблема исследования эмоциональной сферы детей с ограниченными возможностями здоровья является особенно значимой, поскольку особенности развития сопровождаются изменениями эмоционального состояния ребенка, а умение различать, дифференцировать, адекватно проявлять эмоции в разных ситуациях, повышает степень адаптивности детей в социуме [4, с. 22].

Произвольную саморегуляцию личности в ее взаимодействии со средой обеспечивает аффективно-волевая сфера, что обозначает психоэмоциональный потенциал личности, который обеспечивает силу, сбалансированность и волевую подконтрольность эмоций и психических состояний [6, с. 84].

Эмоции являются центральным звеном психической жизни человека и прежде всего ребёнка. Эмоции и чувства пронизывают всю жизнь человека.

От них во многом зависит наше отношение к людям, оценка собственных действий и поступков. Они могут оказывать совершенно противоположные действия: с одной стороны активизировать поведение и деятельность, повышать продуктивность, с другой – тормозить, рассогласовывать деятельность, подавлять или угнетать. Поэтому дети нуждаются в создании условий для коррекции недостатков развития, особенно эмоциональной сферы. Для этого используются личностно-ориентированные арт-терапевтические методы работы, что приводит к результатам вне зависимости от возраста ребенка, степени развития речи, его умения рисовать и т.п. Творчество – незаменимое условие эффективной самореализации человека, которое позволяет показать себя в различных жизненных ситуациях в современном мире.

Актуальное значение в современности имеет развитие успешной социализации ребенка с ОВЗ через арт-терапевтическую технику правополушарного рисования (ППР), которую используют для коррекции эмоционально-личностной сферы ребенка. Правополушарное рисование (интуитивное) – это интенсивный метод обучения рисованию, формированию художественной уверенности и получению доступа к творческим силам мозга [6-8].

Левое полушарие отвечает за логическое мышление, а правое – за образное. В отличие от левого, основной специализацией правого полушария является интуиция. Оно специализируется на обработке невербальной информации, то есть информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах. В отличие от левого полушария, которое воспринимает буквальный смысл слов, правое понимает метафоры, переносный смысл слов. С помощью правого полушария человек мечтает и фантазирует. С правым полушарием больше связаны эмоции. Оно способно параллельно обрабатывать множество

разнообразной информации, рассматривать проблему в целом, не разбивая ее на части.

Занятия интуитивным рисованием позволяют раскрыть творческий потенциал любого человека, в том числе ребенка с ОВЗ. Эта нетрадиционная методика позволяет «переключиться» в режим творческой активности абсолютно всем, при этом не важен возраст, национальность, пол, индивидуальные особенности личности.

Почему же происходит так, что каждое полушарие видит по-своему? Левое полушарие – аналитическое. Правое полушарие обрабатывает информацию как бы целиком, в образах, оно позволяет нам мечтать, фантазировать, сочинять истории, оно мыслит творчески.

Когда дети выполняют работу по данному методу, то гарантированно гармонизация работы обоих полушарий! Помимо этого, потенциал ребенка раскрывается полностью! Он сможет легко усваивать материал и избавляться от ненужных нагрузок и стрессов. Особенно рекомендован детям, которым сложно долгое время воспринимать большой объем информации.

Каковы же особенности правополушарной живописи? Во-первых, это включение правополушарного режима с помощью различных приёмов:

- создание фона необычным образом;
- рисование руками;
- “стирание границ”, то есть выход за края листа;
- рисование “вверх ногами”;
- выбор тех цветов, которые подсказывает интуиция в данный момент;
- выполнение специальных упражнений;
- рисование под музыку;
- увеличение скорости рисования.

Таким образом, правополушарная живопись позволяет детям преодолеть страхи, справиться со своими негативными установками и начать рисовать. Этот метод позволяет не только быстро научиться рисовать, но и научиться видеть разнообразие оттенков окружающих объектов (листвы, неба, облаков), причудливые формы разнообразных предметов (деревьев, цветов).

Чтобы начать рисовать с помощью правополушарного метода, рекомендуется перед занятием выполнить несколько упражнений для

включения правополушарного режима. Эти упражнения очень известны и выполняются на занятиях разной направленности.

1. На листе бумаги нарисованы круг и треугольник. Ребенок ведет пальчиками обеих рук по фигурам одновременно. Лист поворачивается педагогом на 360 градусов и упражнение повторяется.

2. Ребенок берет правой рукой за левое ухо, а левой рукой за нос. Затем меняет начальное положение. Усложнением может быть хлопок в ладоши между сменой рук.

3. Одну ладонь ребенок кладет на живот и начинает гладить его по часовой стрелке, а второй ладонью гладит себя по голове. Далее идет смена рук, упражнение повторяется.

Для разнообразия подобных упражнений сейчас созданы различного вида межполушарные доски («Простые фигуры», «Мозг»), межполушарные тренажеры-линейки, раскраски.

Отличительной особенностью правополушарной живописи является то, что работа начинается с создания фона красками. А на фоне уже создаётся композиция. Для удобства лист бумаги прикрепляется к планшету или какой-либо подложке малярным скотчем. Скотч приклеивается к каждой стороне листа с нахлёстом 5-10 мм. Сразу хочется отметить, что отклеивать скотч нужно будет медленно, очень аккуратно и только тогда, когда сюжет будет готов и подсохнет.

Теперь можно приступать к созданию фона. Руками нанести на весь лист слой белой гуаши. Наносить краску можно в любых направлениях, выходя за границы листа. Делать это нужно быстро. Необходимо обратить внимание, чтобы все края и углы были прокрашены. Слой краски должен быть таким, чтобы руки легко скользили, но при этом не было толстого слоя, излишков. Если будет слишком много белил, фон будет сохнуть долго, а краска со временем может растрескаться. Если будет мало белил, то краска быстро высохнет, фон будет делать сложнее.

Далее круглой синтетической кистью ставим точки красками определенных цветов. Затем руками растираем точки. Можно это делать в вертикальном, горизонтальном, диагональном направлении, полукругом, или как-то иначе (начинаем “барабанить” подушечками пальцев по листу или накладываем пищевую плёнку и начинаем растирать краску через плёнку круговыми движениями). После

создания фона мы приступаем к рисованию сюжета. Это может быть силуэтная картина, пейзаж или рисование отдельных предметов, например цветов, трав и деревьев.

Полноценно заниматься правополушарной живописью могут дети с 6 лет. В группе до 5 человек примерно одного возраста, но могут заниматься и разновозрастные дети. Также можно организовывать группы детей 10-11 лет вместе с родителями. Тогда психолог может решать еще ряд задач по коррекции нарушений межличностных отношений.

Итак, использование арт-терапевтической техники правополушарного рисования дает возможность получить результат достаточно быстро.

При этом мы наблюдаем результаты коррекции в развитии мелкой моторики, в развитии пространственного и ассоциативного мышления, в развитии креативности, нешаблонного мышления, в формировании эмоциональной стабильности.

Список литературы

[1] Башкирова Е.Н. Развитие детей с ОВЗ приемами арт-терапии [Текст] / Е.Н. Башкирова // Психология в России и за рубежом: материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г.). – СПб.: Реноме, 2013. 85-90 с.

[2] Васильченко А.Е. Проблемы эмоционального развития дошкольников: детская игра от «ладушек» до компьютера / Развитие человека в современном мире: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием» (г. Новосибирск, 15 – 17 апреля 2014 г.) / под ред. Н.Я. Большуновой, О.А. Шамшиковой; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос.пед.ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. Часть 1. 275 с.

[3] Выготский Л.С. Психология искусства. / Л.С. Выготский – М., Искусство, 2006.

[4] Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Лань, 2003. 654 с [Электронный ресурс]. – URL: http://pedlib.ru/Books/1/0453/1_0453-22.shtml#book_page_top. (дата обращения: 01.11.2018).

[5] Заширинская О.В. Психология детей с задержкой психического развития: Хрестоматия / О.В. Заширинская – СПб.: Речь, 2007. 168 с.

[6] Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии. Подходы, диагностика, системы занятий. / Л.Д. Лебедева – СПб.: Речь, 2003.

[7] Соколова Е.В. Психология детей с задержкой психического развития. Учебное пособие. / Е.В. Соколова – М.: ТЦ Сфера, 2009. 320 с.

[8] Солодянкина О.В. Воспитание ребёнка с ОВЗ. Методическое пособие для родителей. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010, М.:АРКТИ, 2007. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ckro.pruzhany.by/?cat=35&paged=3>. (дата обращения: 30.10.2018).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bashkirova E.N. The development of children with disabilities using art therapy techniques [Text] / E.N. Bashkirova // Psychology in Russia and abroad: materials of the II Intern. scientific conf. (St. Petersburg, November 2013). – St. Petersburg: Renome, 2013. 85-90 p.

[2] Vasilchenko A.E. Problems of the emotional development of preschoolers: a children's game from "pallets" to a computer / Human development in the modern world: Materials of the V All-Russian scientific and practical conference with international participation "(Novosibirsk, April 15 – 17, 2014) / ed. N.Ya. Bolshunova, O.A. Shamshikova; Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Novosib. State Pedagogical University – Novosibirsk: Publishing House of NGPU, 2014. Part 1. 275 p.

[3] Vygotsky L.S. Psychology of art. / L.S. Vygotsky – М., Art, 2006.

[4] Vygotsky L.S. Fundamentals of defectology. – St. Petersburg: Lan, 2003. 654 с [Electronic resource]. – URL: http://pedlib.ru/Books/1/0453/1_0453-22.shtml#book_page_top. (date of access: 01.11.2018).

[5] Zashchirinskaya O.V. Psychology of children with mental retardation: Reader / O.V. Zashchirinskaya – St. Petersburg: Rech, 2007. 168 p.

[6] Lebedeva L.D. The practice of art therapy. Approaches, diagnostics, training systems. / L.D. Lebedeva – St. Petersburg: Speech, 2003.

[7] Sokolova E.V. Psychology of children with mental retardation. Tutorial. / E.V. Sokolova – М.: TC Sphere, 2009. 320 p.

[8] Solodyankina O.V. Raising a child with disabilities. Methodological guide for parents. – Stavropol: Publishing house of SGPI, 2010, М.: ARKTI, 2007. [Electronic resource]. – URL: <http://ckro.pruzhany.by/?cat=35&paged=3>. (date of access: 30.10.2018).

© *И.В. Инькова, 2023*

Поступила в редакцию 29.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Инькова И.В. Использование техники правополушарного рисования в работе педагога-психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и младшего школьного возраста // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 100-107. URL: <https://ip-journal.ru/>